

Tarbiya va ijtimoiy tarbiya. Ijtimoiyilashuv mexanizmlari

Avezova Maxliyo Sultonnazir qizi

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada tarbiya va uning turlari hamda ijtimoiylashuv mexanizmlari haqida yoritib berilgan.

Tayanch iboralar: ijtimoiy, islohot, jamiyat, ijtimoiy tuzulma, ijtimoiy pedagogika, pedagogic sotsiologiya, milliy tarbiya, boqimandalik, milliy mintalitet, manfaat, jamiyat hayoti.

Abstract: This scientific article explains about education and its types and mechanisms of socialization.

Key words: social, reform, society, social structure, social pedagogy, pedagogical sociology, national education, upbringing, national mentality, interest, community life.

Аннотация: В данной научной статье рассказывается об образовании, его видах и механизмах социализации.

Ключевые слова: социальное, реформа, общество, социальная структура, социальная педагогика, педагогическая социология, национальное образование, воспитание, национальный менталитет, интерес, общественная жизнь.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach milliy tarbiya va ta'lim sohasida keng qamrovli islohotlarni amalga oshirish uchun zamin yaratdi. Zotan, mustaqillik fikr-mulohazalarda ozod, o'z haq-huquqini yaxshi taniydigan, izlanuvchan, zamonaviy bilimga ega, Vatanga, ona zaminimizga sadoqatli, boqimandalikning har qanday ko'rinishlarini o'zi uchun or deb biladigan, o'z kuchi va aqliga ishonib yashaydigan, o'z shaxsiy manfaatlarini xalq, Vatan manfaatlari bilan uyg'un holda ko'radigan barkamol insonni tarbiyalashni talab etadi.

Respublikamiz Sobiq Ittifoq tarkibida davrida uning ta'lim tizimi markazlashtirilgan, milliy mintaliteti e'tiborga olinmagan, o'ta mafkuralashgan, zarur kasbiy yo'naltirishga e'tibor berilmagan edi. Mustaqillikning ilk kunlaridanoq mavjud ta'lim sohasidagi ijobiy natijalarni saqlab qolish va o'tmishdan qolgan merosning salbiy jihatlarini hamda o'tish davri bilan bog'liq qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun bosqichma-bosqichlik asosida jiddiy choralar ko'rish zarur edi. SHu nuqtai nazardan muhtaram Prezidentimiz ta'lim-tarbiya masalasiga kuyunchaklik, diqqat, qat'iyat bilan yondashib, jamiyat rivojini dastlab talim va tarbiya masalalariga bog'liq ekanligini ham ilmiy-nazariy, ham amaliy jihatdan asoslab berdi.

Mamlakatimizning birinchi rahbari Islom Karimov yosh avlod ta'lim-tarbiyasi haqida davlatning bosh islohatchilik roli to'g'risida to'xtalar ekan, **“Bizning asosiy boyligimiz, rivojlangan davlat tuzishga olib boradigan yo'ldagi asosiy tayanchimiz – insondir. YUksak malakali va yuksak ma'naviyatli insondir.** Bu narsa ayniqsa yosh avlodga tegishli. Kelajagi buyuk davlat, eng birinchi navbatda, bo'lajak fuqarolarining madaniyati, ma'lumoti va ma'naviyati haqida g'amxo'rlik qilmog'i zarur” ekanligini qayd etad.

Jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy hayot sohalaridagi tub o'zgarishlar. O'tish davri va taraqqiyot bosqichlari.

Jamiyat rivojlanishi to'g'risidagi yangicha ilmiy-nazariy g'oyalarning o'zgarishi ijtimoiy hayot sohalarini tubdan o'zgartirish bilan bog'liq. Bu birinchi prezidentimiz I.Karimov asarlarida **O'zbekistonni mustaqil taraqqiyot yo'lidan rivojlanishi** “” hamda **“o'zimizga xos va mos taraqqiyot yo'lidan boramiz”** va **“o'z kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz”** g'oyasi va maqsadlari orqali **aniq ifodasini topadi**. Va jamiyat rivojlanishi buning uchun muayyan o'tish davri va taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tish zarurligi, mohiyati asoslab beriladi. Jamiyat ijtimoiy hayoti sohalaridagi tub o'zgarishlar deganda uning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy g'oyaviy asoslarini tubdan o'zgartirish va yangicha asosga (negizga) o'tkazilishini anglatadi.

Natijada mustaqillik tufayli jamiyat ijtimoiy hayoti sohaları tubdan o'zgardi. Uning huquqiy asosini O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida ko'ramiz. Unga ko'ra **“O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas”**.

Siyosiy sohadagi tub o'zgarishlar:

- Mustabid sovet davri tizimidan voz kechildi;
- Prezidentlik instituti joriy etildi;
- Siyosiy institutlar xilma-xilligiga aoslangan demokratik siyosiy tizimga o'tildi. Bunda davlat bosh islohotchi sifatida e'tirof etildi.
- “Inson-jamiyat-davlat” munosabati qaror topdi.
- Ko'ppartiyaviylik tizimi shakllandi.

Ma'naviy, g'oyaviy-mafkuraviy sohadagi tub o'zgarishlar:

- Kommunistik g'oya aqidalaridan voz kechildi. Milliy g'oya: asosiy tushunchalari va tamoyillari ishlab chiqildi;
- Milliy g'oya negizlariga tayangan holda O'zbekiston jamiyati rivojlanishi, uning o'ziga xos xususiyatlari asoslab berildi;
- Jamiyat rivojlanishida milliy madaniy meros hamda umuminsoniy qadriyatlar, demokratik prinsiplarga amal qilina boshlandi;
- Jamiyat rivojida manaviy va moddiy hamda uyg'unligi oshadi;

Ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi tub o'zgarishlar:

- Bozor iqtisodiyotiga asoslangan mulkning xilma-xilligiga o'tildi;
- Xususiy mulk tan olindi;
- Barcha mulk shakllari teng ekanligi e'tirof etildi, uning huquqiy asoslari yaratildi.

O'zbekistonda jamiyat hayoti sohalarida amalga oshirilgan tub islohotlar natijasida o'tgan yillarda muhim yutuqlarga erishildi

Shuni ta'kidlash kerakki, birinchi prezidentimiz I.Karimov asarlarida jamiyat rivojlanishi bosqichlari quyidagicha asoslab berilgan.

1. 1989-1991 yillar - Mustaqillik ostonasi
2. 1991-2000 yillar - O'tish davri bosqichi
3. 2000-2007 yillar - Modernizatsiyalash
4. 2007 yildan hozirgacha - Mamlakatda demokrtaik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bosqichi

Bu bosqichlar jamiyat rivojlanishida o'ziga xos ma'no-mazmunga ega.

O'tgan yigirma besh yil davomida O'zbekiston demokratik, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini qurish yo'lida shunday masofani bosib o'tdiki, boshqa mamlakatlar bunga o'n yilliklar va asrlar mobaynida erishgan bo'lar edilar. Bu katta o'zgarishlar xalqimizning o'ziga xos xususiyatlari va milliy an'analarini hisobga

olgan holda, islohotlarning bosqichma-bosqich usuli bilan va ijtimoiy mojarolarsiz, keskin larzalarsiz jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozini O'zbekiston sharoitida iqtisodiyotga jiddiy ta'sirini kamaytirish mumkin bo'lgan bo'lgan yo'llarini izlash masalalari naqadar teran hal qilinayotganligini O'zbekiston Respublikasining Prezidenti SH.Mirziyoevning ko'plab ma'ruzalarida berilgan takliflari hamda nazariy va tahliliy qarashlarida ko'rishimiz mumkin.

Bugungi kunda mamlakatni yanada rivojlantirishga erishishi bilan bog'liq voqeliklar taraqqiyotimizni belgilab olish jarayonida davlat tuzulmalari va institutlari bilan birga jamiyatni isloh qilish, uni boshqarish, rivojlantirish va milliy qadriyatlar asosida modernizatsiyalash zarurligini muhim vazifaga aylantirdi. Bu esa o'z-o'zidan mazkur jarayonlarni tartibga solish, boshqarish yuzasidan siyosiy-huquqiy asoslarni yaratishni takomillashtirish va ushbu tizimni ijtimoiy-falsafiy jihatdan tatqiq etish orqali inson manfaatlarini ta'minlashni uning huquq va erkinliklarini, osuda va farovon hayotini himoya qilishni, jamiyat boshqaruvini modernizatsiyalash ustivor vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

Jamiyat boshqaruvini modernizatsiyalash doimo muayyan ijtimoiy tuzumning tabiatidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Demokratik-huquqiy davlat esa o'z fuqarolarining ongli, maqsadli faoliyatlarini erkin ro'yobga chiqarish shaklida namoyon bo'lib boradi va jamiyatda yuzaga keladigan talab va ehtiyojlarning aql yordamida hal etilishi, davlat va jamiyat boshqaruvida xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiluvchi har qanday ilg'or g'oyani milliy qadriyatlar bilan umumlashtirgan holda amaliy hayotga tadbir etilayotganligini davlatimiz rahbarining saylovoldi jarayoni, jamoatchilik, ishbilarmon doiralar vakillari hamda davlat organlari bilan uchrashuvlari chog'ida bildirilgan ijtimoiy-siyosiy, sotsial-

iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalarga doir fikr va tavsiyalarida o'z ifodasini topgan.

Shuningdek, asosiy qonunimizning boshidan oxirigacha inson omili, uning haq-huqulari, manfaatlarini himoya qilish asosiy o'rinni egallashni alohida ko'rsatgan holda Prezidentimiz 2017 yilni "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili" deb e'lon qilinganligi ezgu maqsadlar asosida butun dunyo hamjamiyati tomonidan tan olingan taraqqiyotning "o'zbek modeli" ni amalga oshirish zamonaviy davlat barpo etish borasidagi strategik tamoyillarga asoslangan holda, mamlakatimizda bundan buyon ham siyosiy-iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarni ta'minlashning mustahkam poydevori sifatida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoevning 2017 yil 7 fevraldagi Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivodlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi keng jamoatchilik tomonidan barqaror taraqqiyotimizning muhim poydevori, aniq maqsad va vazifalarni qamrab olgan hayotiy dastur sifatida mamlakatimiz rivojida, jamiyat boshqaruvida modernizatsilashgan siyosiy-huquqiy asos qilib belgilab berildi.

Harakatlar strategiyasi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini tubdan yuksaltirish, davlat va jamiyatning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun shart-sharoit yaratish hamda barcha sohani erkinlashtirishdan ibortdir. Harakatlar strategiyasi asosida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan keng miqiyosli chora-tadbirlar aholi turmush darajasini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish va mamlakatimizda "Inson manfaatlari har narsadan ustun" tamoyilini hayotga tatbiq etishga xizmat qilshi ko'rsatib o'tilgan.

Islohotlarning tashabbuskori davlat bo'lsada, ularni real hayotiy voqelikka aylantiradigan, ob'ektivlashtiradigan fuqarolar, ularning ijtimoiy-siyosiy faolligidir.

Umumun fuqarolarda siyosiy madaniyat shakllanishi davlatning ichki va tashqi siyosatidan, boshqaruv sistemalar faoliyatidan ayniqsa yangi shakllanayotgan demokratik institutlar maqsad muddaolaridan xabardor bo'lish orqali yuzaga keladi. Bunday modernizatsiyaviy qadriyatlarni xalq qanday qabul qila olishi, siyosiy tizimning yangilanishga moslashishini e'tiborga olgan holda, fuqarolardagi yuksak siyosiy madaniy jamiyat boshqaruvini modernizatsiyalash jarayoniga insonparvarlik, adolatparvarlik baxsh etilganligi, fuqarolarning inson erki tamoyillariga rioya qilishni odatga aylantiradi.

Jamiyat boshqaruvini modernizatsiyalash jarayonida, inson manfaatlari yuksak qadriyat sifatida e'tirof etilib, davlatimiz tomonidan qabul qilinayotgan Davlat dasturi hamda Farmon va qarorlar asosida jamiyat a'zolari ongida siyosiy ong va siyosiy madaniyatni shakllantirish orqali ularda siyosiy immunitetni hosil qilish, avvalo globallashev davrida siyosat sub'ektlarini ichki va tashqi salbiy ta'sirlardan himoya qiladi.

Prezidentimiz sayi harakatlari, adolatli boshqaruvi uzoqni o'ylab qabul qilinayotgan maxsus Farmon va qarorlarning ijro etilishning asosiy maqsad-vazifalari mustaqilligimizni ko'z qorchig'iday asrash hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Munavvarov A.K. Pedagogika(o`quv qo`llanma). - T., 1996 yil.
2. Munavvarov A.K. Oila pedagogikasi (o`quv qo`llanma a). - T., 1994 yil.
3. Yo'ldoshev J. Ta'lim yangilanish yo'lida (o`quv qo`llanma). - T., 2000 yil.